

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

PERSONALITY CHARACTERISTICS OF TEENAGERS FROM FAMILIES AT SOCIAL RISK

Tekhteleva N.V.

*Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Digital Didactics, Samara State Medical University, Samara, Russia
443099, Samara, st. Chapayevskaya, 89.*

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ ИЗ СЕМЕЙ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА

Техтелева Н.В.

*Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и цифровой дидактики Самарского государственного медицинского университета, г. Самара, Россия
443099, Самара, ул. Чапаевская, 89.*

Abstract

The article is devoted to identifying the features of the formation of personal qualities in adolescents from families at social risk, and various aspects of this problem are considered. The definition of the concept of a family at social risk is clarified and, using the results of psychodiagnostics as an example, such personal characteristics as anxiety, aggressiveness and self-actualization are identified.

Аннотация

Статья посвящена выявлению особенностей формирования личностных качеств у подростков из семей социального риска, рассматриваются различные аспекты по данной проблематике. Уточняется определение понятия семья социального риска и на примере результатов психодиагностики выявляются такие личностные характеристики как тревожность, агрессивность и самоактуализация.

Keywords: family of social risk, personality traits

Ключевые слова: семья социального риска, личностные особенности.

Семья играет важную роль в формировании личности подростка, так как представляет собой сложную систему взаимодействий, где каждый член выполняет определенные функции и помогает удовлетворить потребности других. Отношения в семье оказывают значительное влияние на формирование картины окружающего мира у ребенка. Отсутствие семейной гармонии искажает восприятие подростком правил взаимодействия и моральные принципы, заставляя его бороться с окружающим миром и искать способы защитить свою личность, что приводит к увеличению у него тревожности и агрессивности.

В настоящее время перед обществом наиболее остро встает проблема восстановления иерархии внутрисемейной системы ценностей, которые на сегодняшний день становятся всё более упрощёнными и размытыми. Для многих семей процесс полного разворачивания личностного потенциала или самоактуализации вовсе игнорируется. Эта тенденция особенно характерна для семей социального риска.

Семья социального риска – это семья, где по объективным или субъективным условиям социальное функционирование осложнено, и она неизбежно находится в состоянии жизненного затруднения. Это семья, в которой родители уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей, злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, больны алкоголизмом или наркоманией [1].

Под семьёй «группы риска» Т. И. Шульга предлагает понимать «наличие в семье нарушения взаимоотношений, затрудняющего нормальное психическое развитие членов семьи», вкладывает в понятие и разные характеристики осложнённого поведения членов семьи, которые порождают трудности адаптации в обществе, создавая социальный риск [2].

Изучением проблем влияния социального неблагополучия семьи на личность подростка занимались как зарубежные исследователи (например, Н.Ньюкомб (2003), Е. Шефер (1958), К. Белл (1958), Е. Бене и Д. Антони (1957)), так и отечественные учёные (к ним можно причислить Э.Г. Эйдемиллера (1994), И.А. Фурманова (1997), В.В. Юстицкий (1994), И.М. Марковскую (2005), Н.И. Олифирова (2006), Т.А. Зинкевич – Куземкину (2006), Т.Ф. Веленту (2006)).

Примитивизм ценностной системы семьи в первую очередь влияет на наиболее уязвимых членов семьи, в том числе на подростков. Таким образом, интересным представляется выявить влияние «социального риска» семьи на личностные особенности подростков.

Цель исследования: выявить личностные особенности подростков из семей социального риска. В данном исследовании под личностными характеристиками будем понимать тревожность, агрессивность и самоактуализацию.

Объект исследования: личностные особенности подростков

Предмет исследования: личностные особенности подростков из семей социального риска.

Гипотеза исследования:

1. Подростки из семей социального риска более тревожны;

2. Подростки из семей социального риска более агрессивны, причем нагляднее это выразится в области не социализированных форм выражения агрессии (физической, вербальной и негативизма);

3. У подростков из семей социального риска менее сформированы познавательные потребности, самопринятие и самоуважение.

Для проведения экспериментального исследования и подтверждения выдвинутой гипотезы был подобран следующий диагностический инструментарий: САТ (Самоактуализационный тест Э.Шострома); шкала личностной тревожности А.М. Прихожан – форма Б (для подростков от 13 до 16 лет) и опросник уровня агрессивности Басса-Дарки, коэффициенты ранговой корреляции: t – критерий Стьюдента и r – Пирсона.

В исследовании приняло участие 60 человек. Выборка была сформирована из двух групп (первая группа – 30 подростков из семей социального риска, вторая – в количестве 30 подростков из обычных семей).

В ходе анализа полученных результатов у подростков из семей социального риска при помощи критерия корреляции Пирсона обнаружены следующие взаимосвязи:

Шкала общей тревожности связана со шкалами школьной, самооценочной и межличностной тревожностью (0,497 (при $p = 0,005$), 0,587 (при $p = 0,001$), 0,518 (при $p = 0,003$)); т. е., если подросток тревожен, то и школьная ситуация, ситуация оценки себя и ситуация общения спровоцирует ощущение тревоги.

Шкала вербальной агрессии имеет достоверную корреляцию со шкалой самооценочной тревожности (0,497, при $p = 0,005$); т. е., чем выше тревожность у подростка из семьи социального риска, тем чаще он проявляет свою агрессию в виде грубых выражений, неуверенности в себе; комплекс неполноценности и сомнения по поводу своего внешнего вида и поведения вызывают часто неосознанную вербальную агрессию.

Шкала поддержки и шкала вербальной агрессии имеют обратную корреляцию (- 0,563, при $p = 0,001$); т. е., чем менее подросток способен к установлению позитивных отношений с миром, людьми, тем он более вербально агрессивен. Взаимосвязь также предполагает, что чем выше уровень вербальной агрессии, тем ниже самостоятельность,

а, следовательно, выше конформизм и зависимость от группы.

Шкала самопринятие и шкала ценностные ориентации взаимосвязаны (0,529, при $p = 0,003$); т. е., чем лучше у подростка интериоризированы ценности, присущие самоактуализирующейся личности, тем активнее подросток умеет принимать себя без оценочно: если подросток из семьи социального риска принимает себя, то его ценностные ориентации будут успешнее формироваться, а система ценностей будет более полной, адекватной и гармоничной.

Шкала представление о природе человека имеет обратную корреляцию со шкалой магическая тревожность (-0,466, $p = 0,009$), т. е., чем негативнее у подростка мнение об окружающем мире, тем более он подвержен суевериям, склонности воспринимать природу человека, скорее, как негативную.

При сравнении результатов показателей, полученных при помощи психодиагностического обследования подростков из семьи социального риска и подростков из благополучных семей, было обнаружено, что подростки из семьи социального риска обладают повышенной тревожностью; зависимостью от группы и конформностью поведения. Для такого подростка типично преобладание внешнего локуса контроля. Подростки из семей социального риска менее креативны и менее гибки в своём поведении, чем их ровесники из благополучных семей. Они также замкнуты, подозрительны и обидчивы. Для подростков из семей социального риска больше характерна оппозиционная манера поведения.

Таким образом, на основании таких выводов гипотезу можно уточнить: подростки из семей социального риска более тревожны, враждебны, что выражается в таких эмоциональных проявлениях как негативизм, обида и подозрительность; у подростков из семей социального риска менее сформированы самостоятельность в своих суждениях и поступках, менее гибки в поведении, такие качества, как самопринятие и креативность у них развиты меньше.

References

1. Brusikova E.S. Family without parents. - M.: Center for the Development of Social and Pedagogical Initiatives and SOS - International, 1993. - 363 p. [Published in Russian]
2. Shulga, T.I. Working with a Dysfunctional Family: A Textbook / T.I. Shulga. - M.: Drofa, 2005. - 254 p. [Published in Russian]